

UDK: 635.2:635.33

YANGI SABZAVOT O'SIMLIGI "MANGOLD" URUG'INING SIFATIGA TUP QALINLIGINI TA'SIRI

Ismoyilov Alisher Isroyilovich

SPE va KITI Sam ITS direktori

Rasulova Gulorom Rasul qizi

SPE va KITI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mangold tabiiy sharoitda ikki yillik bo'lib o'sadi. Birinchi yili (o'suv davri 130 – 145 kun) ildiz mevasi va barglar to'plami (razetkasini) hosil qiladi. Mangoldning urug'i 2–5^o S una boshlaydi. 6 – 7^o S da maysa hosil qiladi. Maysalar – 4 – 5^o S sovuqqa chidaydi. Mangold uzun kun o'simligi, yorug'lik yetishmaganda, barg hosili pasayib ketadi. Bu o'simlik namlikka talabchan, lekin yengil sho'rlangan erlarda ham o'sadi va yaxshi hosil to'playdi. Shuning uchun Mangoldni kam miqdorda sho'rlangan yerlarda ham ekish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Mangold, boshlang'ich manbaa, navlar seleksiyasi, variant, urug'chilik, Baraze, mulchalash.

Аннотация. Мангольд в естественных условиях растет раз в два года. В первый год (период вегетации 130-145 дней) образует пучок корней и листьев (розетку). Семена мангольда произрастает при температуре 2-5^oC, а при температуре 6 – 7^oC начинает рост и развития растений. Мангольд выдерживают до минус 4-5^oC морозков. Мангольд – растение длинного дня, при недостатке света урожайность листьев снижается. Это растение требовательно к влаге, но растет и на слабозасоленных почвах и собирает хороший урожай. Поэтому рекомендуется сажать Мангольд на землях с низким засолением.

Ключевые слова: мангольд, первоисточник, селекция сортов, вариант, семеноводство, Бараз, мульчирование.

Annotation. Mangold grows biennially under natural conditions. In the first year (growing period 130-145 days) it forms a bunch of roots and leaves (rosette). Mangold seeds grow at 2-5^oC. At 6 – 7^oC it forms grass. Grasses can withstand frosts of 4-5^oC. Mangold is a long-day plant, when there is not enough light, the leaf yield decreases. This plant is moisture-demanding, but it also grows in slightly saline soils and collects a good harvest. Therefore, it is recommended to plant Mangold in low salinity lands

Keywords: Mangold, primary source, selection of varieties, option, seeding, Baraze, mulching

Мангольд ўстириш агротехнологиясининг асосий жиҳатлари қўйдагича:

Ekish muddati. Urug'lik ildizmevalar erta bahorda (fevral-mart) va kech kuz (noyabr oyida) ekiladi. Kuzda ekilsa, yuqori urug' hosili olinadi va saqlash xarajatlari tejaladi. Bahorda ekish aprelgacha cho'zilsa, urug' hosil keskin kamayadi. Chunki, ildizmevalar uzoq saqlash jarayonida nishlab ketib, ko'p o'simalari ekishda sinadi, so'ngra sekin ildiz otadi va yer ustki qismini suv va oziq moddalar ta'minlay olmaydi.

Ekish muddati, usullari va normalari. O'zbekistonda ildizmevali sabzavotlar 3 muddatda ekiladi: erta bahorda fevral oxiri mart oyining boshlarida (Mangold), yozda 15 iyundan 15 iyulgacha, qish oldidan 15 noyabrdan 10 dekabrgacha Yevropadan keltirilgan navlari ekiladi.

Ekish normasi gektariga 7-12 kg hisobida ekiladi. Ekish chuqurligi tuproq mexanik tarkibi og'ir – yengilligiga qarab 1-2 santimetrdan 3-4 santimetr gacha bo'ladi.

Dala tajribalarimiz qo'yidagi sxemalarda hamda ekish normalarida mart oyining ikkinchi dekadasida urug'lari ivitilgan va ivitilmagan holda ekiladi. Ivitilib ekilgan urug'larni biz o'stiruvchi stemulyatorlarda 20 daqiqa ivitib, so'ngra ekkanimizda, unib chiqish muddati ivitilmaganga nisbatan 2-3 kunga ilgari bo'lganligi ko'zatildi.

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti ma'lumotlariga qaraganda, soyabongulli sabzavot ekinlar urug'ini tez va qiyg'os undirib olish maqsadida ularni 1-2 soat ivitib, xona haroratida 2-3 kun ushlab nish undirish, so'ngra esa ekishgacha muzxonada 0-3^o haroratda saqlash erta yuqori hosil olish imkonini beradi.

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti Samarqand ilmiy-tajriba stansiyasida olib borilayotgan tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki. Urug'larni ekishga tayyorlashning eng istiqbolli usullaridan biri drajilash hisoblanadi. Bu usul ekish normasini ikki baravar kamaytiradi, yagonalash xarajatlarini kamaytiradi va hosildorlikni ancha oshiradi.

Ekish usuli. Ildizmevalilar (Mangold) qatorlab - qator orasi 70x30 sm qilinib, (1ga maydonda 47.300 dona tup soni) yoki qo'sh qatorli lentalab 90+30/2 sm, (1ga maydonda 74.000 dona tup soni) ko'p qatorli lentalab lenta orasi 30-40 sm, qator orasi – 70-90 sm qilib ekiladi. Yoki qator orasi 70 sm, tuplar orasi 35-40 santimetr qilib, kuzda 12-15, bahorda 5-7 santimetr chuqurlikka ekiladi. Mangoldni ekish meyori gektariga (qo'lda donalab ekilganda) 7 kg seylkada ekilganda esa 12-14 kg gacha ekiladi. Tup soni jixatidan 1 ga ga 74.000 tup soniga ega bulganda o'simliklarni o'sishi va rivojlanishi biroz sustroq bulib urug chiqimi yuqori lekin 1000 ta donining vazni 16-18 gramm bo'ladi, 1 ga ga 42600 tup soniga ega bulganda esa 20-24 grammni tashkel etadi. Mangoldning navlarini morfologik belgilariga qarab ajratish kiyin. Ularni hosildorligiga, barg chiqimiga va ayrim xo'jalik va biologik xususiyatlariga qarab ajratish mumkin.

Mangold serhosil ekin. Samarqand viloyatining sug'oriladigan tog' oldi mintaqalarida ekilsa urug' chiqimi 8 – 10 s/ga ga yetkazib olish mumkin.

Yig'ish. Mangold o'simligining pishgan urug'lari qo'ng'ir rangga kiradi. Shuning uchun Mangold urug'ining 25-30 %, pishganda yig'ib olinadi. Urug'lik o'simliklar kesilib yoki ildizi bilan sug'urilib, xirmonlarda 8-10 kun davomida quritiladi va yetiltiriladi. So'ngra yanchiladi va tozalanadi.

Qurtilgan urug'liklarni yanchishda MO-700, MS-1100 molotilkalardan, keyin urug' ajratishda SU-0,1 yoki OS-4,5 A mashinalaridan, «Triumf» tozalagichidan foydalaniladi. Mangold urug'i OSG-0,5, sholg'om va turp «Zmeyka», soyabongulli ekinlar urug'i esa SSP-1,5 pnevmatik saralovchi mashinalarda oxirgi marta tozalanadi.

Urug' hosildorligi ildizmevali ekinlar turiga qarab, Mangoldda – 8-10, sentnerni tashkil etadi. Olingan urug'larni quruq, shamollatib turiladigan xonalarda qoplarga joylab saqlashga qo'yiladi.

Хулоса. Mangolddan 70x40 sm sxemada ekilganda urug' chiqimi yuqori 14,2 s/ga, 70x35 sm sxemada ekilganda esa 12,6 s/ga olindi. Umuman, o'rganilgan navlar 70x40 sm sxemada ekilganda 70x35 sm sxemaga nisbatan 0.5 – 0.6 s/ga qo'shimcha urug' chiqimi ta'minlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.Ch..Bo'riyev.Sabzavot ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi.Toshkent-1999.295-bet
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris
3. <https://www.missouribotanicalgarden.org>
4. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish usullari. Toshkent – 2023 yil 263-bet
5. Librarie Larousse, ed. (1984). Larousse Gastronomique: The World's Greatest Cooking Encyclopedia. The Hamlyn Publishing Group Limited.
6. <https://thameslayton.org.uk>